

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

G'aniyev A.N¹., G'ulomov SH.G'¹, Maxsudova G¹., Baxtiborova S¹.

¹ Toshent Kimyo Xalqaro Universteti, 1 kurs talabarlari

Ilmiy rahbar: Klinik fanlar kafedrası docetnti, t.f.d., Muxamedjanova N. I

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17419164>

Sog'lom turmush tarzida sog'lom ovqatlanish birdaniga ko'p miqdorda ovqatni istemol qilish emas, ovqatni ozuqaviy miqdorga boyligini hisobga olish kerakdir. Ovqatning tarkibida minerallar, oqsillar, eg'larning yetarli darajada bo'lishi nazarda tutiladi. Har bir modda talabaning salbiy yoki ijobiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Yog'larning va uglevodning ko'p miqdorda istemol qilinishi ortiqcha vaznning ortishiga olib keladi.

Material va usullar: Tadqiqotimiz Kimyo Xalqaro Universteti Davolash ishi fakulteti 44 nafar talabalarida "Talabalarni sog'lig'iga tasir qiluvchi omillar to'grisida so'rovnoma olindi.

Olingan natijalar: O'tkazilgan so'rovnoma natijalari quyidagicha, 55% nonushta qilaman va 45% qilmayman deya javob berdi. "Mikrotolqinli pechdan foydalanasizmi?" 39% mikrotolqinli pechdan foydalanaman 61% kam ishklatan deya javob berdi. "Alkagol istemol qlasizmi?" degan savolga 9% alkagol istemol qilaman 91% esa istemol qilmayman. Ta'maki maxsulotlaridan talabalarning 13% tamaki istemol qilaman 87% tamaki istemol qilmayman deya javob berishgan.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz keraki oliy ta'lim muassasalari talabarlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirishida ularga maxsus mashg'ulotlarni oy davomida tashkil etish kerakdir. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish orqali talabalarning ruhiy, aqliy, jismoniy harakat faolliklari ma'lum miqdorda rivojlanganligi aniq kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Sog'lom turmush tarzi har bir talabaga oliy ta'lim muassasalarida tushuncha berish yordamida ma'lum bir soxa bo'yicha ko'nikma va malakalarni rivojlantirish xam mumkin bo'ladi chunki sog'lom tanda sog'lom aqildir.